

C.I.R.M. - CPE Identification and Asset Matching

CyberSecurity

Settembre 2025

Executive Summary

Con il drastico aumento del numero di nuove vulnerabilità pubblicate annualmente nel *National Vulnerability Database* (NVD), il compito degli analisti di associare la *Common Platform Enumeration* (CPE) ai riepiloghi delle *Common Vulnerabilities and Exposures* (CVE) diventa sempre più oneroso e lento. Questo ritardo espone le organizzazioni che dipendono dall’NVD per la gestione delle vulnerabilità e la valutazione della sicurezza a un rischio maggiore di attacchi *zero-day*. Diventa quindi essenziale sviluppare tecniche e strumenti in grado di estrarre automaticamente le CPE dai riepiloghi CVE in maniera rapida e accurata.

In questo lavoro presentiamo una panoramica completa sulle CPE, insieme a una tecnica per l’annotazione automatica delle CPE dai riepiloghi CVE quando non sono esplicitamente disponibili, e una metodologia per la loro integrazione nei sistemi di sicurezza. Considerata la complessità dei testi CVE, caratterizzati dall’introduzione frequente di nuove terminologie tecniche, adottiamo tecniche di *Named Entity Recognition* (NER) basate su *Natural Language Processing* (NLP), con l’obiettivo di individuare e classificare correttamente i nuovi termini nei testi futuri.

Il modello proposto raggiunge elevate prestazioni per l’etichettatura automatizzata delle CPE: un valore di *F1-score* pari a 0.94, *precision* di 0.93, *recall* di 0.95 e *accuracy* di 0.98.

1 Introduction

La *Common Platform Enumeration* (CPE) fornisce una nomenclatura standardizzata e universalmente riconosciuta per identificare in maniera univoca prodotti software, componenti hardware e sistemi operativi, rappresentando così uno strumento essenziale per la normalizzazione e l’armonizzazione delle informazioni all’interno dei processi di gestione delle vulnerabilità [1]. Grazie alla sua struttura formale, basata su regole di formattazione precise, la CPE consente non solo di ridurre ambiguità e ridondanze nella descrizione dei prodotti, ma anche di facilitare l’automazione delle attività di correlazione tra vulnerabilità, asset tecnologici e misure di sicurezza. In questo modo, essa diventa un tassello fondamentale per sistemi di monitoraggio, strumenti di vulnerability management e piattaforme di analisi della sicurezza informatica che necessitano di riferimenti coerenti e comparabili per l’intero ecosistema IT. Tuttavia, il processo di arricchimento delle voci CVE all’interno del National Vulnerability Database, che prevede l’integrazione di informazioni fondamentali quali le CPE, i punteggi Common Vulnerability

Scoring System (CVSS) e le Common Weakness Enumeration (CWE), non avviene in maniera immediata ma può subire ritardi significativi, la cui durata e variabilità dipendono sia dalla complessità della vulnerabilità analizzata sia dal carico di lavoro degli analisti che si occupano della validazione e pubblicazione dei dati. Dal 12 febbraio 2024 si sono osservati rallentamenti significativi nel processo di aggiornamento del NVD, con la conseguente formazione di backlog di analisi che hanno progressivamente accumulato un numero crescente di vulnerabilità in attesa di essere arricchite con le informazioni necessarie (CPE, CVSS e CWE). Tali ritardi, ampiamente riportati e documentati in letteratura [2]–[5], hanno evidenziato non solo le difficoltà operative legate alla gestione di un volume sempre maggiore di dati, ma anche i rischi potenziali per le organizzazioni che basano le proprie strategie di sicurezza sulle informazioni tempestivamente fornite dal database. Per esigenze operative interne, alcune organizzazioni adottano come riferimento una *finestra media di arricchimento pari a circa 30 giorni*, utilizzandola come parametro pratico per stimare i tempi necessari all’integrazione delle informazioni mancanti. È importante sottolineare, tuttavia, che tale valore rappresenta esclusivamente una **stima operativa** adottata a fini gestionali, in quanto le fonti pubbliche si limitano a segnalare la presenza di ritardi e code di analisi senza fornire una mediana ufficiale o un intervallo temporale stabile e consolidato [2], [6].

Per affrontare le problematiche sopra evidenziate, in questo lavoro proponiamo un approccio integrato che combina tecniche di Natural Language Processing e regole di validazione specifiche per il dominio. In particolare, i nostri contributi includono:

- una pipeline basata su NER-BERT per l’estrazione automatica di **vendor**, **product** e **version** dalle descrizioni delle CVE, con la generazione di etichette BIO coerenti con lo standard CPE/WFN;
- un insieme di regole strutturate ed euristiche per la convalida delle componenti CPE (inclusi wildcard, alias, versioni implicite e suffissi come beta o release candidate);
- una procedura di ricerca fuzzy (Levenshtein) applicata a **vendor**, **product** e **version** per consentire la riconciliazione tra asset e CVE anche in presenza di variazioni ortografiche;
- una logica di valutazione dell’applicabilità che interpreta le **configurations** delle CVE (AND/OR/negate) e gli intervalli di versione, al fine di ridurre i falsi positivi.

2 Background

2.1 CPE e Well-Formed Name (WFN)

Lo standard CPE (versione 2.3) definisce un identificativo strutturato per descrivere in maniera univoca una *platform*, ossia un prodotto software, un sistema operativo o un componente hardware, attraverso la specifica di 11 campi: **part**, **vendor**, **product**, **version**, **update**, **edition**, **language**, **sw_edition**, **target_sw**, **target_hw**, **other** [1]. Questa struttura gerarchica, pur essendo flessibile, introduce una certa complessità nell’analisi e nel matching automatico delle vulnerabilità, poiché ciascun campo può contenere valori specifici, caratteri speciali, oppure *wildcard* che ne estendono il significato.

Per garantire una rappresentazione coerente e confrontabile delle diverse istanze, utilizziamo la forma normalizzata detta *Well-Formed Name* (WFN), che costituisce la base semantica dello standard CPE. Il WFN elimina ridondanze e ambiguità, mappando i valori testuali dei campi in una forma standard che può essere direttamente confrontata, consentendo così l'applicazione di regole di matching e metriche di similarità in maniera deterministica. Formalmente, denotiamo una CPE come:

$$cpe = \langle p, v, r, s, u, e, \ell, s_e, t_s, t_h, o \rangle$$

dove $p \in \{a, o, h\}$ rappresenta la tipologia della piattaforma (rispettivamente *application*, *operating system* e *hardware*).

L'uso della rappresentazione WFN è cruciale in scenari di correlazione automatica: da un lato permette di distinguere con precisione tra versioni e varianti di uno stesso prodotto (ad esempio distinguendo tra release stabili, beta o release candidate), dall'altro rende possibile la generalizzazione attraverso *wildcard*, favorendo il riconoscimento di insiemi di prodotti omogenei. Inoltre, la normalizzazione WFN costituisce il punto di partenza per le nostre funzioni di similarità, che sfruttano la struttura semantica dei campi per misurare la distanza tra descrizioni di prodotti e identificativi CPE, riducendo così ambiguità e falsi positivi nelle fasi di arricchimento e correlazione delle vulnerabilità.

Esempio. Una CPE può essere espressa come:

```
cpe:2.3:a:apache:http_server:2.4.49:*:*:*:*:*:*
```

La sua corrispondente rappresentazione WFN risulta:

$$\langle p = a, v = \text{apache}, r = \text{http_server}, s = 2.4.49, \\ u = *, e = *, \ell = *, s_e = *, t_s = *, t_h = *, o = * \rangle$$

dove l'uso del simbolo *** indica campi non specificati o generalizzati tramite *wildcard*.

2.2 CVE, configurations e intervalli di versione

I record CVE pubblicati all'interno del NVD non si limitano a riportare una lista piatta di CPE potenzialmente affetti, ma includono una struttura gerarchica denominata **configurations**, che descrive in maniera formale le condizioni logiche necessarie affinché una vulnerabilità sia applicabile ad uno specifico asset. Tale struttura è rappresentata come un albero logico, i cui nodi interni sono costituiti da operatori booleani **AND** e **OR**, con la possibilità di specificare anche un operatore di negazione (**negate**) per escludere esplicitamente determinati casi. Le foglie dell'albero sono invece composte da liste di oggetti **cpeMatch**, ciascuno dei quali rappresenta una condizione associata ad un determinato identificativo CPE.

Un aspetto particolarmente critico è la gestione dei campi di versione. Infatti, oltre a indicare un singolo valore (ad esempio una versione specifica di un software), un **cpeMatch** può definire un intervallo di versioni, utilizzando i campi:

- **versionStartIncluding** / **versionStartExcluding** per definire il limite inferiore (inclusivo o esclusivo);

- `versionEndIncluding` / `versionEndExcluding` per definire il limite superiore (inclusivo o esclusivo).

Oltre a tali attributi, ogni elemento `cpeMatch` è associato a un identificatore univoco denominato `matchCriteriaId`, che funge da chiave primaria per distinguere e referenziare in maniera univoca ciascuna condizione di matching all'interno della struttura. Questo campo è fondamentale, poiché permette di tracciare con precisione l'applicazione di specifici criteri in fase di elaborazione, correlazione o validazione delle configurazioni.

Questa modellazione consente, ad esempio, di esprimere che una CVE riguarda "tutte le versioni a partire dalla 2.0 fino alla 2.4 esclusa", oppure "tutte le versioni fino alla 1.8 inclusa". La valutazione corretta di tali alberi logici è cruciale per determinare con precisione l'effettiva applicabilità di una vulnerabilità ad un asset specifico, poiché un errore di interpretazione può portare sia a falsi positivi (attribuire ad un asset una CVE non rilevante) sia a falsi negativi (non rilevare una vulnerabilità realmente applicabile).

3 Related Work

Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi che hanno sfruttato tecniche di *Natural Language Processing* (NLP) per generare riassunti delle vulnerabilità CVE. La maggior parte di questi lavori si concentra sulla *Common Attack Pattern Enumeration and Classification* (CAPEC), sul calcolo del punteggio *Common Vulnerability Scoring System* (CVSS) e sulla *Common Weakness Enumeration* (CWE).

Per l'estrazione delle CPE dai riassunti NVD, Huff et al. [7] hanno proposto un sistema di raccomandazione basato su *Random Forest* e *Fuzzy Matching* per mappare automaticamente hardware e software aziendali su vendor e prodotti CPE, evidenziando però limiti legati alla scarsità dei dati. Jia et al. [8] hanno suggerito di combinare più dataset e lo strumento Stanford NER per estrarre entità di sicurezza e costruire una knowledge base, ottenendo però un F1 score inferiore all'80%. Georgescu et al. [9] hanno sfruttato IBM Watson Knowledge Studio per addestrare un dataset IoT derivato da CVE, al fine di migliorare la diagnosi e l'individuazione di vulnerabilità nei sistemi IoT.

Bridges et al. [10] hanno proposto uno strumento di sintesi chiamato *CVERizer*, in grado di riassumere i testi CVE ed estrarre tipologie di vulnerabilità, collegando parole chiave CVE alle entità CPE tramite regole di auto-etichettatura basate sulla classificazione CWE. Tuttavia, tali regole euristiche hanno dimostrato scarsa accuratezza. Wareus et al. [11] hanno invece proposto un approccio ibrido Bi-LSTM + CRF per identificare etichette CPE (vendor e prodotto) nei riassunti CVE, ricostruendo i nomi CPE. Tuttavia, la loro analisi è limitata ai prodotti e vendor più frequenti (top 80%), eliminando quelli rari e riducendo la generalizzabilità del modello.

Nonostante i numerosi tentativi, l'estrazione accurata delle CPE dai riassunti CVE resta una sfida aperta. Le metodologie esistenti non hanno raggiunto risultati soddisfacenti: la maggior parte dei lavori non sfrutta modelli NLP allo stato dell'arte (SoTA), con metriche di performance spesso inferiori al 90% di F1. Inoltre, i corpus disponibili per l'addestramento risultano limitati e le regole di annotazione automatica (database matching, gazetteer di termini rilevanti ed euristiche) non garantiscono risultati precisi.

In sintesi, i lavori esistenti mostrano che l'estrazione automatica delle CPE dai riassunti CVE è possibile ma soffre di tre limiti principali: (i) dipendenza da regole euristiche e dizionari che non generalizzano bene ai casi rari o fuori dominio [7]–[10], (ii) copertura parziale dei vendor/prodotti con bias verso le classi più frequenti (ad es. il vincolo al “top 80%” in [11]), (iii) modellazione incompleta degli *intervalli di versione* e della struttura logica delle `configurations` NVD, cruciale per ridurre i falsi positivi. L'evoluzione recente verso pipeline ibride con annotazione automatica e modelli NER SoTA [12] migliora sensibilmente le metriche, ma resta la necessità di integrare la normalizzazione semantica CPE/WFN e la valutazione di applicabilità rispetto agli alberi AND/OR/negate.

Il presente lavoro si inserisce in questa traiettoria e la estende in tre direzioni chiave: (1) *auto-labelling* guidato da CPE Dictionary/WFN e dai nodi `configurations` per generare sequenze BIO robuste su `vendor/product/version`; (2) consolidamento supervisionato con un modello NER (BERT) e un set sistematico di regole contestuali per versioni, suffissi e alias, mirato a ridurre rumore locale e *label leakage*; (3) un livello finale di *applicability checking* che interpreta gli intervalli `versionStart/EndIncluding/Excluding` e il grafo logico dei `cpeMatch`, integrando similarità pesata su WFN e confronto semantico delle versioni. In questo modo colmiamo le lacune evidenziate dalla letteratura [7]–[12] e abilitiamo l'uso operativo delle CPE estratte in pipeline di *vulnerability management* e *asset matching*, come descritto nelle sezioni successive.

4 Pipeline sperimentale

La pipeline implementa un flusso end-to-end per l'annotazione e la riconciliazione delle CPE a partire dai riepiloghi CVE, fino alla verifica di applicabilità su asset. Si articola in stadi consecutivi, ognuno con input/output definiti:

1. **Ingestione e normalizzazione** (*input: feed NVD, ove disponibili*): parsing dei record, pulizia testi, deduplicazione e uniformazione dei campi utili.
2. **Auto-labelling in BIO** (*output: corpus BIO*): generazione delle etichette B/I/O per `vendor/product/version` mediante regole e dizionari CPE/WFN, con allineamento ai token.
3. **Addestramento NER** (*output: modello fine-tuned*): fine-tuning BERT per token classification su corpus BIO.
4. **Canonicalizzazione & ricostruzione CPE** (*output: campi WFN*): trasformazione delle entità estratte in campi CPE/WFN, gestione di wildcard, alias/sinonimi, versioni implicite e suffissi (es. *beta*, *rc*).
5. **Matching approssimato su asset** (*output: candidate CPE per sotto-asset hw/sw/os*): riconciliazione `vendor/product/version` con inventari e dizionari tramite fuzzy matching (distanza di Levenshtein) e regole di disambiguazione.
6. **Valutazione di applicabilità** (*output: maschera di validità per coppie asset-CVE*): interpretazione dell'albero `configurations` (nodi AND/OR con opzionale `negate`) e verifica degli

intervalli `versionStart/EndIncluding/Excluding` per ciascun `cpeMatch` (con tracciamento del `matchCriteriaId`).

7. **Scoring, filtraggio e ranking** (*output: lista ordinata e depurata*): combinazione di confidenza NER, coerenza WFN e compatibilità versioni; riduzione dei falsi positivi e ordinamento dei risultati (*top-k*).

5 Data Ingestion from the NVD API

5.1 Initial Seeding (Historical Backfill)

Per popolare inizialmente le collezioni e disporre di una base storica completa, eseguiamo un backfill che interroga la REST API NVD a finestre temporali *scorrevoli* (circa 99 giorni) a partire dal 1999 fino all'anno corrente, rispettando il limite dei 120 giorni per richiesta imposto da NVD. Ogni finestra viene richiesta in UTC con timestamp ISO-8601 (millisecondi), e i risultati sono paginati tramite `startIndex/resultsPerPage`.

L'ingestion avviene con una pipeline asincrona *producer-consumer*: il *producer* scandisce le finestre, effettua le chiamate REST e mette in coda i batch di CVE; il *consumer* preleva ciascun batch, lo normalizza nel nostro schema (allineando campi, date e `configurations/cpeMatch` inclusi `versionStart/EndIncluding/Excluding`) e lo inserisce in MongoDB in modalità bulk. Un token di fine flusso consente la terminazione ordinata della pipeline al completamento del backfill. L'inserimento è reso idempotente tramite `upsert` sulla chiave `_id` (CVE ID), così da evitare duplicazioni e consentire retry sicuri. Al termine, pubblichiamo un evento su Redis Pub/Sub per notificare i servizi downstream.

5.2 Daily Incremental Updates

Dopo il seeding iniziale, l'ingestion procede in modalità incrementale: ogni giorno alle 22:00 viene eseguito un job schedulato che interroga l'API NVD usando un *watermark* temporale. In particolare, utilizziamo:

- `pubStartDate/pubEndDate` per acquisire le CVE *nuove* pubblicate dall'ultimo ciclo;
- `modStartDate` per rilevare le CVE *modificate* (es. aggiornamenti a `cvss`, `cwe` o `configurations`).

I risultati sono nuovamente normalizzati e `upsertati` nel database; manteniamo logging strutturato (conteggi ingeriti, finestre temporali, paginazione, errori) e, a valle dell'`upsert`, pubblichiamo gli eventi su Redis per attivare le pipeline di arricchimento e matching. Questa strategia garantisce una base storica consistente e un allineamento quotidiano con le pubblicazioni e le modifiche della NVD.

5.3 Parsing, Normalization, and Validation

Eseguiamo una fase di pre-elaborazione dei payload: analisi, rimozione dei duplicati, uniformazione dei campi e conversione delle date in ISO-8601. Inoltre, tracciamo lo stato NVD utile operativamente (distinzione `REJECTED` vs validi). Le CVE valide includono:

- descrizione testuale, `published_date`, `last_modified_date`;
- `cvss` (quando disponibile) e identificativi `cwe`;
- l'albero `configurations` completo e ciascun `cpeMatch` con estremi di versione e `matchCriteriaId`.

I campi CPE sono canonicalizzati verso WFN per facilitare matching downstream e verifica degli intervalli di versione.

5.4 Persistence Model and Reuse

I dati sono memorizzati in MongoDB tramite Motor+Beanie ODM (modelli tipizzati su Pydantic). Le principali collezioni sono:

- `cves`: campi core delle CVE + `configurations` completo con `cpeMatch`;
- `cwes`: catalogo CWE (nome, stato, relazioni, metadati di `detection`);
- `known_cpes`, `cpe_model`: dizionari CPE curati e forme canoniche;
- `cve_processing_results`: arricchimenti e risultati di matching downstream.

Tutti gli ODM sono centralizzati nel package riutilizzabile `cirm-odm`, condiviso tra i microservizi CIRM.

6 Annotation of descriptions in BIO format

Il formato **BIO** (Begin–Inside–Outside), proposto originariamente da Ramshaw e Marcus [13], è uno schema di etichettatura ampiamente utilizzato per i task di *Named Entity Recognition* (NER). Ogni token di una sequenza testuale viene marcato come:

- **B-XXX**: inizio di un'entità del tipo XXX;
- **I-XXX**: token interno ad un'entità del tipo XXX;
- **O**: token che non appartiene ad alcuna entità interessata nel tagging.

Ad esempio, nella frase “*Mark Watney visited Mars*” si ottiene:

Mark → B-PER, Watney → I-PER, visited → O, Mars → B-LOC.

Il formato BIO si è affermato come standard di fatto per la rappresentazione dei dati nei sistemi NER grazie alla sua semplicità e alla facilità con cui può essere elaborato da modelli di *machine learning* [14].

6.1 Labeling scheme in the CIRM context

Dato un testo tokenizzato $T = (t_1, \dots, t_n)$ e l'insieme $CPE(CVE)$, definiamo la funzione di labeling:

$$L(t_j) = \begin{cases} \text{B-vendor} & \text{se } t_j \in v \\ \text{B-product} & \text{se } t_j \in r \wedge p \in \{a, o, h\} \\ \text{B-version} & \text{se } t_j \text{ soddisfa regex}(s) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con euristiche per versioni implicite, token multi-parola, alias e abbreviazioni.

6.2 Self-labeling and related work

La costruzione di corpora annotati per task di Named Entity Recognition (NER) in ambito cybersecurity è onerosa e lenta; per questo, la letteratura ha esplorato approcci di *auto-labeling* che combinano dizionari di riferimento (CPE Dictionary / WFN), regole lessicali e modelli neurali per generare dati etichettati in modo scalabile. In questa sottosezione analizziamo in dettaglio due contributi strettamente attinenti al nostro lavoro: *Automated CPE Labeling of CVE Summaries with Machine Learning* [15] e *CPE-Identifier* [12].

6.2.1 Automated CPE Labeling

Il lavoro introduce una pipeline che tratta l'associazione $CVE \rightarrow CPE$ come un problema NER su testo libero (sommari CVE), con l'obiettivo di identificare in modo automatico le componenti **vendor**, **product** e **version**. Gli elementi salienti sono:

- **Formalizzazione NER:** il problema è mappato su sequenze BIO per le entità legate a CPE (es. B-VENDOR, B-PRODUCT, B-VERSION), riducendo la dipendenza da metadati mancanti nelle schede NVD.
- **Sfruttamento di risorse strutturate:** CPE Dictionary e regole di matching vengono usati per inizializzare o validare le etichette (distant supervision), mitigando l'ambiguità lessicale nelle descrizioni.
- **Modellazione** (approccio ML/NER): gli autori addestrano un classificatore a sequenze per il riconoscimento di **vendor/product/version** direttamente dal testo CVE, mostrando che un modello NER supera le strategie puramente rule-based nel catturare varianti morfologiche e contesto.
- **Valutazione:** il paper riporta che l'approccio NER colma il gap informativo quando le CPE non sono ancora assegnate o complete, migliorando la copertura rispetto al solo parsing di pattern (con benefici per il reperimento rapido delle vulnerabilità rilevanti).

In sintesi, [15] istituzionalizza l'idea che l'auto-labeling $CVE \rightarrow CPE$ possa essere affrontato con NER supervisionato, iniziando da segnali deboli (dizionari/regole) e consolidando poi con il modello statistico.

6.2.2 CPE-Identifier

CPE-Identifier evolve la linea DIMVA con una pipeline *ibrida e scalabile* che integra annotazione automatica, *data augmentation* e comparazione fra architetture NER (BERT, XLNet, GPT-2). I passaggi chiave:

1. **Annotatore iniziale (Data Annotator)**: un modello NER fine-tuned (BERT) annota automaticamente un grande insieme di sommari CVE non etichettati, generando un corpus NER nel dominio CVE \rightarrow CPE.
2. **Data Augmentation (Data Augmentor)**: un modello basato su masked-language modeling (DistilRoBERTa) produce nuove frasi etichettate per bilanciare classi e mitigare lo *skew* (incrementando la varietà lessicale e la copertura di `version/update`).
3. **Dataset finale su larga scala**: i dataset annotato e aumentato vengono fusi in un unico *training corpus* di grandi dimensioni, utilizzato per addestrare e confrontare più modelli NER SOTA.
4. **Risultati e scelta del modello**: BERT risulta il migliore per F1, precision e accuracy, con metriche complessive nell'ordine di F1 \approx 95.5%, accuracy \approx 99.1%, precision \approx 94.8%, recall \approx 96.1% (macro) sui set di test proposti dagli autori.

Questo lavoro dimostra che una strategia *annota \rightarrow aumenta \rightarrow ri-addestra* ottimizza il trade-off tra qualità delle etichette e costo di produzione del dataset, con particolare efficacia nel riconoscere `version/update` in presenza di varianti sintattiche (*before, through, and earlier*, suffissi, prefissi).

6.3 Alignment with our approach (BIO for CPE)

Il flusso proposto in [12], [15] coincide con la nostra pipeline in tre aspetti centrali:

1. **Seeding supervisionato**: partiamo dalle CPE associate e/o dai nodi di configurazione NVD (*alberi AND/OR* con `matchCriteriaId`) per proiettare etichette candidate nel testo (inizializzazione BIO per `vendor, product, version`, ecc.), analogamente al *Data Annotator* di [12].
2. **Raffinamento rule-based**: applichiamo regole lessicali e pattern morfologici per `version/update` (*before/through/and earlier*, sequenze numeriche con separatori, suffissi tipo `beta, rc, pre`, forme `x.y.z-build`), rilevazione di termini rilevanti (*SQL injection, XSS, path traversal*), e disambiguazione `vendor-product` in casi frequenti (famiglie *Java, Safari/Apple, Internet Explorer*): questo ricalca i blocchi di euristiche adottati sia per l'annotazione iniziale in [15] sia per la pulizia/arricchimento in [12].
3. **Consolidamento supervisionato**: le sequenze BIO prodotte (`B/I-vendor, B/I-application|os|hardware, B/I-version, B-update, B-relevant_term`, ecc.) alimentano il training di un modello NER che riduce rumore locale, gestisce sinonimie e migliora la generalizzazione su testi non visti, in linea con la fase “re-train on auto-labeled+augmented” di [12].

6.4 Benefits and operational differences

- **Riduzione del rumore** (*noise reduction*): la combinazione *seed NER* + regole contestuali riduce falsi positivi su token rumorosi (URL, estensioni file) e falsi negativi su `version/update` composte.
- **Mitigazione del *label leakage***: vincoliamo l’uso di campi CPE a ciò che è plausibilmente deducibile dalla descrizione, evitando di iniettare nei token informazioni estratestuali.
- **Aderenza a WFN/CPE 2.3**: allineiamo le etichette BIO a *part* (a/o/h), `vendor`, `product`, `version/update`, e alle convenzioni di normalizzazione del CPE Dictionary, per garantire compatibilità con i sistemi di matching e gli alberi di configurazione NVD.

7 NER Model Training

7.1 Architecture and objective function

Per il task di Named Entity Recognition utilizziamo **BERT base (cased)** [16], un modello pre-addestrato basato su Transformer che ha dimostrato prestazioni allo stato dell’arte in una vasta gamma di compiti di NLP, incluso il riconoscimento di entità a livello di token. L’architettura prevede un livello di classificazione *token-level* che, a partire dalle rappresentazioni contestuali prodotte da BERT, predice l’etichetta BIO associata a ciascun token (`B-vendor`, `I-vendor`, `B-product`, `I-product`, `B-version`, `I-version`, `0`).

La funzione obiettivo è la *Cross-Entropy* media calcolata sui token:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{CE}(f_{\theta}(x_i), y_i),$$

dove f_{θ} rappresenta la distribuzione di probabilità sulle etichette predetta dal modello e y_i è l’etichetta corretta per il token x_i .

La valutazione delle prestazioni si basa principalmente sulla metrica *F1*, definita come:

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Prec} \cdot \text{Rec}}{\text{Prec} + \text{Rec}},$$

che rappresenta la media armonica tra precision e recall. L’uso di *F1* è particolarmente rilevante nei task di NER, dove la distribuzione delle classi è sbilanciata e l’accuratezza token-level tenderebbe a sovrastimare le prestazioni a causa della predominanza dell’etichetta `0`.

Seguendo le linee guida della letteratura su BERT applicato al NER [17], [18], abbiamo scelto di privilegiare il valore di *F1* a livello di entità come metrica per la selezione del best model, in quanto più sensibile all’estrazione corretta delle entità rispetto a metriche aggregate per token.

7.2 Hyperparameters and setup

Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando **BERT base (cased)** come modello di partenza, con il tokenizer corrispondente. Il dataset BIO è stato suddiviso in *training set* (90%) e *validation*

set (10%), fissando un seed globale pari a 42 per garantire la replicabilità degli esperimenti. Le etichette utilizzate seguono lo schema BIO standard e comprendono **B-vendor**, **I-vendor**, **B-product**, **I-product**, **B-version**, **I-version** e **O**.

L’addestramento è stato configurato con una **batch size** di 4 sia in fase di training sia in fase di validation, per un massimo di 20 epoche, con **weight decay** pari a 0.01. La valutazione e il salvataggio del modello avvengono secondo una strategia a step: il modello viene salvato ogni intervallo predefinito e mantenuti soltanto i due checkpoint migliori. La selezione del best model è basata sulla metrica *F1-score*, con caricamento automatico alla fine dell’addestramento. È stato inoltre implementato un meccanismo di **early stopping** con patience pari a 5 step di valutazione, e il logging è stato impostato ogni 50 step senza invio a piattaforme esterne.

8 Experimental results

La Tabella 1 riporta le prestazioni del modello NER sul validation set. Le metriche sono calcolate a livello di token (accuracy) e a livello di entità (precision, recall, F1), in linea con gli standard dei benchmark NER [14].

Tabella 1: Prestazioni del modello NER (validation set).

Metrica	Valore
Accuracy (token-level)	0.985
Precision (entity-level, micro)	0.937
Recall (entity-level, micro)	0.953
F1 (entity-level, micro)	0.945

I risultati mostrano che il modello raggiunge un’**accuracy complessiva** molto elevata (0.985), anche se questa metrica tende a sovrastimare le prestazioni a causa della predominanza dell’etichetta **O**. Per questo motivo, le metriche a livello di entità offrono una valutazione più realistica della qualità del riconoscimento: il modello raggiunge una **precision** pari a 0.937, un **recall** pari a 0.953 e un **F1-score** di 0.945.

Questi valori indicano un buon equilibrio tra riduzione dei falsi positivi (precision) e capacità di identificare correttamente la maggior parte delle entità rilevanti (recall), confermando la solidità del modello per l’estrazione automatica delle CPE dai riepiloghi CVE.

9 Rules for checking the correctness of CPE parts

L’output del modello NER, sebbene accurato, non è sufficiente da solo a garantire la qualità delle entità CPE estratte. Per questo motivo abbiamo introdotto una fase di **post-elaborazione** in cui le predizioni vengono ricostruite, normalizzate e validate secondo criteri lessicali e semantici. Questa fase aggiuntiva è fondamentale per correggere frammentazioni dovute al subword tokenization, allineare le versioni alle convenzioni NVD e gestire casi particolari come wildcard o suffissi (**-beta**, **-rc**). In questo modo si migliora la robustezza complessiva del sistema, riducendo sia falsi positivi sia falsi negativi nelle fasi di matching.

In particolare, la post-elaborazione interviene su tre aspetti fondamentali:

- **Vendor/product:** i token etichettati come `vendor` o `product` dal modello BERT (via BIO tagging) vengono ricostruiti a partire dalla descrizione originale della CVE, per eliminare frammentazioni dovute al subword tokenization (es. `micro##soft` → `microsoft`). Le entità ricostruite vengono quindi validate come applicativo (`a`), sistema operativo (`o`) o hardware (`h`).
- **Version:** le sequenze etichettate come `version` vengono ricostruite a partire dalla descrizione testuale per preservare la forma originale (es. `1.8.0_112`, `9.12.4`, `2020`, `8.0.0-rc1`). Successivamente, i valori identificati sono confrontati con i formati tipici delle versioni software (numerici, alfanumerici, release candidate, patch level) e mappati sulle convenzioni dell’NVD per gli intervalli di versione (`Start/End`, inclusivi o esclusivi). Questa validazione consente di distinguere versioni puntuali da range e di gestire correttamente casi di versioni multiple o composte.
- **Wildcard:** il carattere ‘*’ viene trattato come *match parziale* con penalità ridotta sullo score.

10 CPE Matching

Una volta ricostruite e validate le parti CPE (`vendor`, `product`, `version`), è necessario stabilire quali vulnerabilità note (CVE) possano essere effettivamente associate agli asset registrati nel sistema. Questa fase di **matching** ha l’obiettivo di confrontare le informazioni sugli asset con i CPE pubblicati nei feed NVD, integrando misure di similarità lessicale, confronto semantico delle versioni e valutazione delle configurazioni logiche.

L’approccio proposto si articola in due livelli: (i) un *approximate lookup* che utilizza funzioni di similarità e uno scoring pesato per identificare i candidati più plausibili, (ii) una valutazione successiva delle **configurations** delle CVE, che tiene conto delle strutture logiche AND/OR e delle condizioni di versione. Questa combinazione garantisce un buon equilibrio tra copertura (recupero di tutte le CVE potenzialmente rilevanti) e precisione (riduzione dei falsi positivi).

10.1 Initial research (approximate lookup)

Per ogni asset registrato — che può rappresentare un applicativo, un sistema operativo o un componente hardware — consideriamo la tripla (`vendor`, `product`, `version`). L’associazione preliminare con le CVE viene effettuata confrontando questi attributi con i campi omologhi dei CPE presenti nei feed NVD.

Similarità parziali. Per ciascun attributo $f \in \mathcal{F}$ viene calcolata una misura di similarità dedicata:

- **Vendor/Product:** utilizziamo la distanza di Levenshtein normalizzata, definita come

$$\text{sim}_{\text{lev}}(x, y) = 1 - \frac{d_{\text{lev}}(x, y)}{\max(|x|, |y|)},$$

dove $d_{\text{lev}}(x, y)$ è il numero minimo di operazioni di inserzione, cancellazione o sostituzione necessarie per trasformare x in y . In questo modo si ottiene un valore in $[0, 1]$, con 1 che indica una corrispondenza perfetta e valori prossimi a 0 che indicano stringhe molto diverse. Questa misura consente di gestire refusi e variazioni ortografiche minime, ad esempio `microsoft` vs. `microsfot`.

- **Version:** il confronto è di tipo *semantico*, basato sulla scomposizione della stringa in token numerici e alfabetici (es. `1.8.0_112`, `8.0.0-rc1`), sulla gestione di suffissi di pre-release (`-alpha`, `-beta`, `-rc`) e sugli intervalli definiti nei `cpeMatch` con operatori di inclusione/esclusione ($\geq, >, \leq, <$). Tale modellazione permette di distinguere correttamente versioni puntuali da range e di trattare esplicitamente wildcard.

Funzione di scoring complessiva. Le similarità parziali non determinano direttamente il matching, ma vengono combinate in una funzione di scoring pesata che stima il grado di compatibilità tra un asset e un candidato CPE:

$$S(\text{asset}, \text{cpe}) = \sum_{f \in \mathcal{F}} w_f \cdot \text{sim}_f(\text{asset}[f], \text{cpe}[f]),$$

dove $\mathcal{F} = \{\text{vendor}, \text{product}, \text{version}, \dots\}$ rappresenta l'insieme degli attributi considerati.

La scelta dei pesi riflette l'importanza discriminativa dei campi: tipicamente $w_{\text{vendor}} = w_{\text{product}} = 3.0$, $w_{\text{version}} = 2.0$, mentre i campi secondari assumono valori ≤ 1.0 . Per ridurre i falsi negativi, soglie di similarità complessiva si collocano nell'intervallo $[0.8, 0.9]$.

Questo approccio consente di combinare in maniera modulare similarità string-based e semantiche, garantendo robustezza rispetto alle variazioni lessicali e compatibilità con le convenzioni di normalizzazione del CPE Dictionary. La formulazione segue e generalizza linee guida già discusse in letteratura sul CPE/CVE matching [19].

10.1.1 Application example

Supponiamo che un asset sia registrato come `vendor=totolink, product=n200re_firmware, version=9.3.5u.6139_b20201216`. Il sistema recupera CVE con CPE caratterizzati da valori di `vendor/product` sufficientemente simili (inclusi casi correlati, come `n350rt_firmware`) e versioni compatibili con il pattern `9.3.5u.*` o con intervalli equivalenti. Questo approccio consente di gestire variazioni minime nella nomenclatura preservando una copertura elevata.

10.2 Evaluation of CVE configurations

Oltre ai campi descrittivi e agli identificativi CPE, ciascuna CVE nei feed NVD include uno o più blocchi di `configurations`, che specificano le condizioni logiche da soddisfare affinché un asset sia considerato vulnerabile. Queste configurazioni sono modellate come **alberi logici**, i cui nodi interni rappresentano operatori booleani (`AND`, `OR`) ed eventualmente un flag `negate`, mentre le foglie corrispondono a condizioni elementari di `cpeMatch`.

Formalmente, un asset a soddisfa una CVE c se e solo se esiste almeno una configurazione $\text{conf} \in \text{Conf}(c)$ per cui la valutazione logica risulta vera:

$$\text{MATCH}(a, c) = \bigvee_{\text{conf} \in \text{Conf}(c)} \text{MATCH_CONF}(a, \text{conf}).$$

Ogni configurazione viene valutata ricorsivamente secondo le seguenti regole:

- i nodi con operatore **AND** richiedono che tutte le sotto-condizioni siano vere;
- i nodi con operatore **OR** richiedono che almeno una sotto-condizione sia vera;
- il flag **negate** inverte il risultato logico del nodo (utile, ad esempio, per esprimere condizioni di esclusione: “tutti tranne...”).

Le foglie dell’albero corrispondono a condizioni **cpeMatch**, che verificano la compatibilità tra l’asset e un criterio CPE specifico. Un match è considerato valido quando:

1. la similarità pesata $S(a, \text{cpe})$ (definita nella Sezione precedente) supera una soglia prefissata;
2. i vincoli di versione associati alla foglia (**Start/End**, inclusivi o esclusivi) risultano compatibili con la versione registrata dell’asset.

Esempio intuitivo. Consideriamo una CVE che riguarda un software vulnerabile nelle versioni 1.0–1.5 su Windows, ma non su Linux. In questo caso l’NVD fornisce una configurazione con radice **AND**: una foglia richiede che il prodotto sia presente (**cpeMatch** su `vendor/product/version`), mentre un’altra foglia esclude Linux tramite un nodo **negate**. La valutazione ricorsiva garantisce che solo gli asset con sistema operativo Windows e versioni comprese nell’intervallo siano marcati come vulnerabili.

Vantaggio. Questa formalizzazione riproduce fedelmente la semantica ufficiale delle configurations NVD [20], [21], evitando semplificazioni eccessive. Di conseguenza, riduce sensibilmente i falsi positivi: una CVE è associata a un asset solo se quest’ultimo rispetta simultaneamente vincoli lessicali (**vendor/product**), semantici (versioni) e logici (alberi AND/OR con eventuale negazione).

Riferimenti bibliografici

- [1] MITRE, *CPE Specifications and Dictionary*, <https://cpe.mitre.org/specification/>, Accesso 2025-09, 2025.
- [2] VulnCheck, *The Real Danger Lurking in the NVD Backlog*, <https://vulncheck.com/blog/nvd-backlog-exploitation>, 23 Maggio 2024, accesso 2025-09, 2024.
- [3] IBM, *NVD backlog update: attackers change tactics as analysis lags*, <https://www.ibm.com/think/insights/cve-backlog-update-nvd-struggles-attackers-change-tactics>, 24 Sett. 2024, accesso 2025-09, 2024.
- [4] BitSight, *Evaluating dependence on NVD*, <https://www.bitsight.com/blog/evaluating-dependence-on-nvd>, 20 Giu. 2024, accesso 2025-09, 2024.
- [5] Phoenix Security, *Understanding the NVD backlog & burndown*, <https://phoenix.security/nvd-backlog-burndown/>, 23 Mag. 2024, accesso 2025-09, 2024.
- [6] NVD (NIST), *General FAQs*, <https://nvd.nist.gov/general/FAQ-Sections/General-FAQs>, Accesso 2025-09, 2025.
- [7] P. Huff, K. McClanahan, T. Le e Q. Li, “A recommender system for tracking vulnerabilities,” in *Proceedings of the 16th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES)*, 2021, pp. 1–7.
- [8] Y. Jia, Y. Qi, H. Shang, R. Jiang e A. Li, “A practical approach to constructing a knowledge graph for cybersecurity,” *Engineering*, vol. 4, n. 1, pp. 53–60, 2018.
- [9] T. M. Georgescu, B. Iancu e M. Zurini, “Named-entity-recognition-based automated system for diagnosing cybersecurity situations in IoT networks,” *Sensors*, vol. 19, n. 15, p. 3380, 2019.
- [10] R. A. Bridges, C. L. Jones, M. D. Iannacone, K. M. Testa e J. R. Goodall, “Automatic labeling for entity extraction in cyber security,” *arXiv preprint arXiv:1308.4941*, 2013.
- [11] E. Wareus e M. Hell, “Automated CPE labeling of CVE summaries with machine learning,” in *Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment (DIMVA 2020)*, Springer, 2020, pp. 3–22.
- [12] S. Hu e V. Thing, “CPE-Identifier: Automated CPE identification and CVE summaries annotation with Deep Learning and NLP,”
- [13] L. A. Ramshaw e M. P. Marcus, “Text Chunking using Transformation-Based Learning,” in *Proceedings of the Third ACL Workshop on Very Large Corpora*, 1995.
- [14] E. F. Tjong Kim Sang e F. De Meulder, “Introduction to the CoNLL-2003 Shared Task: Language-Independent Named Entity Recognition,” in *Proceedings of CoNLL*, 2003.
- [15] M. Wåreus, “Automated CPE Labeling of CVE Summaries with Machine Learning,” tesi di laurea mag., University of Gothenburg, 2020.
- [16] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee e K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” *NAACL-HLT*, 2019.

- [17] F. Souza, R. Nogueira e R. Lotufo, “BERTimbau: Pretrained BERT Models for Brazilian Portuguese,” in *Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)*, 2020.
- [18] J. Li, A. Sun, J. Han e C. Li, “A Survey on Named Entity Recognition,” *Transactions of the ACL*, 2020.
- [19] L. A. B. Sanguino e R. Uetz, “Software Vulnerability Analysis Using CPE and CVE,” *arXiv preprint arXiv:1705.05347*, 2017. indirizzo: <https://arxiv.org/abs/1705.05347>.
- [20] NVD (NIST), *Vulnerability APIs / campi versionStart/End*, <https://nvd.nist.gov/>, Accesso 2025-09, 2025.
- [21] CVE.org, *Using CPE in CVE Records*, <https://www.cve.org/>, Accesso 2025-09, 2025.